

স্বাধীনতার পরে পুঁজিবাদী পথের পাঁচ দশক

প্রকাশ কারাত

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শাসকশ্রেণী যে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ গ্রহণ করে তার চরিত্র ১৯৬৪ সালে গৃহীত সি পি আই (এম)-র কর্মসূচীতে পর্যালোচনা করা হয়েছিল। ভারতীয় সমাজের সঠিক শ্রেণী বিশ্লেষণের জন্য পুঁজিবাদী বিকাশের নির্দিষ্ট পথ সম্পর্কে যথাযথ বোঝাপড়া জরুরী। পুঁজিবাদী পথের পরিণাম এবং পুঁজিবাদী বিকাশে ভারতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা অবিভক্ত সি পি আই-তে আন্তঃপার্টি বিতর্কের বিষয় ছিল। রণনীতির প্রসঙ্গে উত্থাপিত ভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মধ্যে, ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশের চরিত্র কী তা বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

বৃহৎ বুর্জোয়াদের অধীনে পুঁজিবাদের বিকাশ

রাষ্ট্রকমতা অর্জনের পর বুর্জোয়া-জমিদার শাসকশ্রেণী যে পুঁজিবাদী পথে হাঁটতে শুরু করে তার সন্ধাননা এবং চরিত্র সি পি আই (এম)-র পার্টি কর্মসূচীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছিল। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌলিক কর্তব্যগুলি অর্থাৎ ভূমি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলি অপসারণ না করেই পুঁজিবাদী বিকাশের এই পথ নেওয়া হয়। বুর্জোয়ারা জমিদারদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলে এবং এর ফলে, যার মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির ওপর আধা-সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলকে চূর্ণ করা যেত সেই মৌলিক ভূমিসংস্কারের কর্মসূচীকে গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করে।

দ্বিতীয়ত, পার্টি কর্মসূচীতে দেখানো হয়েছিল যে, পুঁজিবাদী শ্রেণীর কর্তৃত্বকারী অংশ বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটছে এবং তারা উন্নয়নের সুফল অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ভোগ করছে।

তৃতীয়ত, উপনিবেশের মাধ্যমে পুঁজি সঞ্চয় করার সুযোগ না থাকায় পুঁজিবাদী বিকাশের প্রয়োজনে পুঁজি সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকমতাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে জনগণকে নির্মমভাবে শোষণ করা এবং তাদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করাকে একমাত্র সন্ধ্যা পথ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

চতুর্থত, একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী চাপের কাছে সম্পূর্ণ নতিস্বীকার না করে শিল্পোন্নয়ন ঘটানো এবং পুঁজিবাদী বিকাশের পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির উপস্থিতি ভারতীয় বুর্জোয়াদের সাহায্য করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে অঙ্গসি যোগসূত্র বজায় রেখেই নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান শক্তিশালী

করার উদ্দেশ্যে উভয়ের সঙ্গে দরকষাকষির জন্য ভারতীয় বুর্জোয়ারা দুই শিবিরের উপস্থিতিকে ব্যবহার করেছিল।

পূঁজিবাদী বিকাশের উপরোক্ত কাঠামোর কথা উল্লেখ করে পার্টি কর্মসূচীতে জোরের সঙ্গে বলা হয়েছিল, এই পথের পরিণতিতে পূঁজির কেন্দ্রীভবন ঘটবে, একচেটিসাবাদের উদ্ভব ঘটবে, ভারতীয় জনগণের উপর শোষণ তীব্র হবে এবং বিদেশী পূঁজির উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এই পরিণতিতে পূঁজিবাদী পথ শুধুমাত্র সফট-জর্জরই হবে না, তা দেউলিয়া পথও হয়ে দেখা দেবে।

রাষ্ট্রীয় পূঁজিবাদের চরিত্র সম্পর্কে

পূঁজিবাদী পথের পৃষ্ঠপোষকতায় 'স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি'-র বিকাশ ঘটতে পারে, এই সংশোধনবাদী ধারণাকে সি পি আই (এম) পার্টি কর্মসূচীতে পূঁজিবাদী পথের বিকাশ সংক্রান্ত পর্যালোচনায় সুসংহতভাবে এবং খুবই স্পষ্টভাবে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যে ভারতীয় বুর্জোয়ারা পূঁজিবাদী বিকাশের স্বাধীন পথ গ্রহণ করতে পারবে যা অধনতান্ত্রিক বিকাশমুখী পথকে উন্মুক্ত করবে এবং যেখানে শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার মতো অবস্থানে থাকবে, এই মোহকেও পার্টি কর্মসূচীতে বাতিল করা হয়েছিল। পার্টি কর্মসূচীকে সমরোপযোগী করতে গিয়ে আমরা দেখলাম, পঞ্চাশের দশকে কংগ্রেস শাসকরা পূঁজিবাদী বিকাশের যে পথ গ্রহণ করেছিল তার চরিত্র সংক্রান্ত সমস্ত বিতর্কগুলির পুনরাবৃত্তি করা অপ্রয়োজনীয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ফেডের বিকাশ এবং সীমাবদ্ধ যোজনার চরিত্রকে পার্টি কর্মসূচীতে রাষ্ট্রীয় পূঁজিবাদ অ্যাগ্যা দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত ফেড এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পাওয়া সাহায্যের জন্য শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী চাপকে কিছুদূর পর্যন্ত প্রতিহত করতে পেরেছিল কিন্তু বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন পূঁজিবাদী বিকাশের ব্যবস্থায় ভারী শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত ফেডের বিকাশও একচেটিয়ার বৃদ্ধি এবং বিদেশী ফিনান্স পূঁজির সঙ্গে বৃহত্তর সহযোগিতাকে চেকাতে পারেনি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি অধনতান্ত্রিক বিকাশের পথের যে ধারণা আবিষ্কার করেছিল এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর আরোপ করেছিল অভিজ্ঞতা তাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে। এমন একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে ভারতীয় বুর্জোয়ারা পূঁজিবাদী বিকাশের সুনির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করেছিল যখন সাম্রাজ্যবাদী পূঁজির উপর নির্ভরশীলতা ব্যতিরেকে তারা বিকশিত হতে পারে না। একই সময়ে বিশ্বে দুটি শিবিরের উপস্থিতির কারণে শ্রান্ত সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়ে তারা দরকষাকষির চেষ্টা করেছে এবং নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে।

১৯৬৪ সালে পার্টি কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার পর ৩৬ বছর কেটে গেছে, পূঁজিবাদী পথের অভিজ্ঞতা রণনীতিগত দলিলের সেই বোঝাপড়াকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় শ্রেণী মৈত্রীর নেতৃত্বদানকারী বৃহৎ বুর্জোয়ারাই হচ্ছে পূঁজিবাদের ধারাবাহিক বিকাশ এবং সম্প্রসারণের প্রধান সুবিধাতোগী। বৃহৎ বুর্জোয়াদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হলো পারিবারিক মালিকানাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের আধিপত্য। এধরনের বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত শীর্ষস্থানে থাকা ২২টি বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের সম্পদকে ৫০০ গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। ১৯৫৭ সালে এই ২২টি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩১২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। ১৯৯৭ সালে এই মিলিত সম্পদের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৮০০৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। যেমন হিসাবমতো ১৯৯৭ সালে দেশের ৫০টি বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের

মিলিত সম্পদের পরিমাণ ২১২৯৯০ কোটি টাকা। বহুজাতিক কর্পোরেশন এবং বিদেশে যৌথ ক্ষেত্রগুলির সম্পদ এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সংস্কার অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৯৬৪ সালের পর থেকে বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিনিয়োগের পরিবর্তন ঘটেছে। কিছু পুরনো সদস্যের পতন ঘটেছে, তাদের জায়গা নিয়েছে বেশ কিছু নতুন সদস্য। এমনকি উদারীকরণের আগে বৃহৎ বুর্জোয়ারা পেট্রো-গ্যাসোল, ইস্পাত, খনিজ এবং কম্পিউটারের মতো নতুন ক্ষেত্রগুলিতে ঢুকেছিল। এই বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাদের দখলকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রের দ্বারা সংগৃহীত সম্পদ সদস্যের জন্য রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং উদারনীতির আগে পর্যন্ত চালু থাকা শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থাকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করেছিল।

উদারীকরণের দিকে ঘুরে দাঁড়ানো

আশির দশক নাগাদ বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীগুলির স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের এই পুঁজিবাদী বিকাশের মডেলের সম্ভাবনা শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়, তা সৌভাগ্যে বায় শেষপ্রান্তে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হলো উদারীকরণের যৌগ। ১৯৯১ সালের মধ্যে সফট স্ট্রাই চের্ভারায় শৌছে গিয়েছিল। পুঁজিবাদী বিকাশে বিনিয়োগের জন্য বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা চেপে বসেছিল। ১৯৯১ সালের মার্চের শেষে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়ালো ১ লক্ষ ৬৩ হাজার কোটি টাকা (৮০-৮ বিলিয়ন ডলার)। বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম ঋণ গ্রহীতায় পরিণত হলো ভারত। এমনকি আশির দশকের শেষের দিকে সমাজতন্ত্রের পিছু হটা এবং ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের আগেই, ভারতে বিদেশী পুঁজির বৃদ্ধি এবং যৌথ উদ্যোগের চুক্তি ক্রমে বাড়তে থাকে। এই সময় ভারতীয় বুর্জোয়ারা যথেষ্ট পুরনো পথে আর চলা যাবে না। ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাষ্ট্র পরিচালিত পুঁজিবাদী বিকাশে সমৃদ্ধ এবং সম্প্রসারিত হওয়ার পর বৃহৎ বুর্জোয়ারা এবারে উদারীকরণকে দ্রুত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো। আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির আগ্রাসী অবস্থানের সামনে বৃহৎ বুর্জোয়ারা গতিপথের গুণগত পরিবর্তন ঘটালো এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের সম্পদকে সমস্তা তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানালো।

উদারীকরণের দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর কারণ এবং প্রত্ননীতি ও সমাজের উপর তার প্রভাব সময়েসময়েগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়া 'স্বাধীনতা ও পরবর্তী সময়' শিরোনামের তৃতীয় অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। উদারীকরণের দিকে সরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বহিঃগত এবং দেশের অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলির অবদান বসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর যে নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তৈরি হলো তা বহিঃগত উপাদান। বিশ্বায়নের জন্য সাম্রাজ্যবাদের অভিযান এবং ফিনান্স পুঁজির আগ্রাসী চঙ্গাচল ও তার লক্ষ্যমুদারি আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার, বিশ্বব্যাংক এবং বর্তমানে বিশ্ববায়িতা সংস্থার মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার প্রেক্ষাপটে দেশের মধ্যের উপাদানগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ সম্পদ কবজা করার ইচ্ছায় এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করে বৃহৎ বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি বদল হওয়ার উদারীকরণের জন্য চাপ তৈরি হয়েছে এবং রাষ্ট্র তার ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। উদারীকরণের পক্ষে সমস্ত বৃহৎ বুর্জোয়া জমিদার দলগুলির মধ্যে "ত্রৈকমতোর" মাধ্যমে ভারতীয় বুর্জোয়াদের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভায হছে।

স্বাধীনতার পর পূর্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল তুলনামূলকভাবে স্বশাসিত পুঁজিবাদী বিকাশ। যার ফলে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ক্ষেত্র, আমদানি এবং বিদেশী বিনিয়োগের নিয়ন্ত্রণ, এক

আর্থিক ক্ষেত্রের জাতীয়করণে জোর পড়েছিল। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো, জমিদারি প্রথার সঙ্গে আপস এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহারের ফলে এধরনের পথের অবশ্যই যে খটকোই, তার পূর্বাভাস পার্টি কর্মসূচীতে আগেই ছিল। কিন্তু এই পথের বদলে সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশিত ধাঁচকে অনুসরণ করা হলো যা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল সংখ্যক মানুষের ক্ষতি করবে।

উদারীকরণের দিকে ঝুঁক পড়ার পরের ঘটনাবলীকে খসড়ায় সমন্বয়যোগী করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণের উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির জন্য অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া, আর্থিক ক্ষেত্রে উন্মুক্ত করে দেওয়া, 'কাটকা অর্থের' প্রবাহের জন্য অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করা, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং পনির্ভরতার লক্ষ্য থেকে রাষ্ট্রের সরে আসা, সামাজিক ক্ষেত্রের ছাঁটাই এবং খাদ্য নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করার সমস্ত বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারী দাবির সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে কাঠামোগত পুনর্বিদ্যায় তথা উদারীকরণের নীতিগুলি শিল্প এবং কৃষির বিকাশের ক্ষেত্রে স্থগিততা সৃষ্টি করেছে। কর হ্রাস করে এবং উচ্চ সুদে টাকা দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সম্পদ ও সম্পত্তির হস্তান্তর ঘটিয়ে তা খাজনাভোগী এবং ধনী শ্রেণীগুলিকেই সুবিধা করে দিচ্ছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রের বিনিয়োগ কমিয়ে, প্রশাসনিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে, সামাজিক ক্ষেত্রের ব্যয় বরাদ্দ ছাঁটাই করে এবং রেশন ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে জনগণের উপর বিপুলভর বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

সামাজিক বৈষম্যের বৃদ্ধি

পুঁজিবাদী বিকাশের প্রথম পর্যায়ে যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল তার প্রকোপ উদারীকরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনীদের কর কমানো এবং তাদের ভোগের স্বার্থে ভর্তুকি দানের নীতির মাধ্যমে সম্পদের কেন্দ্রীভবন ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। উদারীকরণে কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্য নয়, আঞ্চলিক বৈষম্যও বাড়ছে। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে ভারতে মোট যে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে তার ৬০ শতাংশই মাত্র চারটি রাজ্য পেয়েছে। এই ঠোঁক পর্যায়েও বেড়েই চলেছে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরের শেষে সরকারের বৈদেশিক ঋণ ৯ কোটি ৯০ লক্ষ ডলারের সীমা ছুঁয়েছে। বৈদেশিক এবং দেশের অভ্যন্তরের দায়ভার মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণের বোঝা ১৯৯৮-৯৯ সালেই ৮৭৫৯২৬ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৫৬.৬ শতাংশ। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিষয়ক সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, কৃষি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ ছাঁটাইয়ের কর্মসূচী রূপায়িত করার পর দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এন এন এস-এর পরিসংখ্যান অনুসারে, ১৯৯১ সালে গ্রামে দারিদ্র্যসীমার নিচে ৩৫.০৪ শতাংশ মানুষ বাস করতেন, ১৯৯৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.৬ শতাংশে পৌঁছেছে।

১৯৯০-র দশকে দেখা গেল আরো বন্টনের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর এবং বিশেষ করে কৃষি শ্রমিকদের ভাগ কমছে। কৃষি শ্রমিকদের জীবনযাপনের সূচকের মূল্য সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯৮-৯৯-এর মধ্যে ১১৪.১৪ শতাংশ)। উদারীকরণের দশকে শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোনরকম সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়াই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পার্টির সমন্বয়যোগী কর্মসূচীর খসড়ায় বলা হয়েছে, "উদারীকরণ নীতির অঙ্গ হিসাবে শ্রম বাজারের বিনিয়ন্ত্রণ দাবি করা হচ্ছে। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও

অপিকার খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে। স্থায়ী চাকরিকে অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক কাজে পরিণত করা হচ্ছে। শ্রমজীবী মহিলারা কম মজুরি পেয়ে থাকেন আর ছুটিইয়ের কোপও পড়ে সর্বাত্মে তাঁদেরই উপর। শিশু শ্রম বৃদ্ধি পেয়েছে, তারা নিকটতম শোষণের শিকার। সংগঠিত ক্ষেত্রে বাইরে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক শ্রম আইনের সুতক্ষা থেকে বঞ্চিত, এমনকি সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরিও তাঁরা পান না। বিরাট অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমদানরত পুরুষ ও মহিলাদের অবস্থা শোচনীয়। মজুরি হিসাবে তাঁরা পান নামমাত্র, তাঁদের শ্রম সময় দীর্ঘ, প্রায়ই কাজের পরিবেশ হয় বিপজ্জনক, কোন সামাজিক নিরাপত্তাও নেই।" (৩-১৪ অনুচ্ছেদ)

বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্বকে পার্টি কর্মসূচী স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই দ্বন্দ্বের একটি দিক ছিলো বিদেশী পুঁজির সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াদের সহযোগিতার থাকলেও অ-বৃহৎ বুর্জোয়া এবং বিদেশী পুঁজির মধ্যে স্থায়ী কোনো সম্পর্কের অনুপস্থিতি। উদারীকরণের পরে একটি পরিবর্তন দেখা গেল। অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদের কিছু অংশ বিদেশী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সুবিধা নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এটা যদিও কোনো অভিন্ন এবং দ্বিভিত্তীয় বৈশিষ্ট্য নয়। বিদেশী পুঁজির অবাধ প্রবেশের পরিণতিতে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি বুর্জোয়াদের উপর যে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই ঘটনাকে বিচার করতে হবে। সময়োপযোগী কর্মসূচীতে এই পরিবর্তনগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "বিদেশী পুঁজি নির্বিচারে ঢুকে পড়ায় দেশীয় শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি আক্রান্ত হচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থা ভারতীয় গোশ্পানি কিনে নিচ্ছে। যদিও অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদের কিছু অংশ বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় রাজি বলে মনে হচ্ছে, মাঝারি ও ছোট পুঁজিপতিদের বিরাট অংশই উদারনীতির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত"। (অনুচ্ছেদ ৩-১২)

পুঁজিবাদের বিস্তার : তীব্রতর শোষণ

পুঁজিবাদের অগ্রগতির আরেকটি অভিমুখ নিয়ে সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়ায় আলোচনা করা হয়েছে। তা হলো কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশের প্রকৃতি। জমিদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে নয়া বুর্জোয়া-জমিদার শাসকগোষ্ঠী কীভাবে উপর থেকে কৃষি সংস্কারের ব্যবস্থা করেছিল, ১৯৬৪ সালে গৃহীত পার্টি কর্মসূচীতে তার সাবলীল ব্যাখ্যা রয়েছে। জমিদারতন্ত্রের বিলোপ ঘটানোর বদলে আধা-সামাজ্যিক জমিদারদের পুঁজিবাদী জমিদারে পরিণত করতে ও ধনী কৃষকদের স্বার্থকে আরও সুরক্ষিত রাখতেই কংগ্রেস নেতারা বেশি আগ্রহী ছিলেন এবং সেইমতো কৃষিনীতি গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা। কংগ্রেস নেতারা ভেবেছিলেন, ঐসব জমিদার ও ধনী কৃষক শাসকগোষ্ঠীর গ্রামীণ ভিত্তি তৈরি করবেন।

১৯৬৪ সালের পার্টি কর্মসূচী বুর্জোয়া-জমিদার কৃষি নীতিকে শুধু ব্যাখ্যা করেনি, তার শ্রেণী চরিত্রকেও উন্মোচিত করেছে। পুরনো জমিদারি প্রথার যেভাবে বিলোপ ঘটানো হয়েছে, তা পুঁজিবাদী ভূস্বামীতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করেছে। বিপুল পরিমাণ জমি যাতে জমিদারদের হাতেই থাকে, একদিকে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, তাঁদের আবার বিরাট অঙ্কের অর্থ ক্ষতিপূরণ ব্যবদও দেওয়া হয়েছে। এমন প্রজাস্বত্ব আইন প্রয়োগ করা হয়েছে, যাকে কাজে লাগিয়ে জমিদাররা নিজেরা জমি চাষ করবেন এই অজুহাত দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ প্রজাকে জমি থেকে উৎখাত করেছেন। জমির উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইনেও যথেষ্ট ফাঁক-ফোকর রাখা হয়েছিল, সেগুলিকে ব্যবহার করে জমিদাররা ঐ আইন বাস্তবায়নে বাধা দিয়েছেন, বিশাল বিশাল জোত নিজেদের হেফাজতে রেখে দিয়েছেন।

এরই সূত্র ধরে ত্রমশ পুঁজিবাদ কৃষিক্ষেত্রে সরাসরি ঢুকে পড়েছে এবং তার বিকাশও ঘটেছে। সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়ায় ১৯৬৪ সালের পরবর্তী সময়ের কথা বলতে

গিয়ে ছয়ের দশকের শেষের দিকের 'সবুজ বিপ্লব'-এর প্রভাবের বিষয়টি আলোচনায় আনা হয়েছে। নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ, উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার এবং রাসায়নিক সার খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ধরনের শস্যের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে অসমতা। অর্থাৎ এমন এক স্ববিরোধী অবস্থানের উদ্ভব ঘটে, যেখানে ভারত খাদ্য স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অনাহার ও অপুষ্টির শিকার হয়ে থাকেন। 'সবুজ বিপ্লব'-এর খাপ কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিস্তৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশের প্রভাব নিয়ে খসড়া পার্টি কর্মসূচীর তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশের পরিণতিতে কৃষকদের এক বিরাট অংশ সর্বহারায় পরিণত হয়েছেন। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (৪৮তম, ১৯৯১-৯২) অনুযায়ী, গ্রামীণ জনগণের ৪২.৪ শতাংশই ভূমিহীন এবং প্রায় ভূমিহীন। আগেকার দিনে প্রচলিত পদ্ধতিতে যারা জমির প্রজা ছিলেন, তাঁদের যেমন প্রথম দিকে বিশাল সংখ্যায় উচ্ছেদ করা হয়েছে, তেমনই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জমিদার ও ধনী কৃষকদের তরফে জমি ভাড়া দেওয়ার ঘটনা বেড়েছে। এর ফলে কৃষক সমাজের মধ্যে ফারাকও বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার বাজারের জন্য উৎপাদন বেড়েছে, কৃষির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাজে গ্রামের ধনীদের পুঁজি পুনর্বিনিয়োগের পরিমাণও বেড়েছে।

সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়ায় উৎপাদন ও বিনিময়ে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশে আঞ্চলিক বৈষম্য ও অসাম্য যেভাবে বেড়েছে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে যেমন, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী জেলা এবং মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ইত্যাদি রাজ্যের কিয়দংশ। আবার পাশাপাশি এমন জায়গাও আছে, যেখানে পুরনো চেহারায় জমিদারতন্ত্র, প্রজাধিকার, শ্রমের অপ্রচলিত প্রথা এবং জাতপাতের নিপীড়ন পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশের সঙ্গে সহবহন করছে। কর্মসূচীর খসড়ায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "পুরনো ব্যবস্থাবলিকে দূরত্বের সঙ্গে ধ্বংস করে ভারতীয় কৃষির পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটেনি। বরং প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ও সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন রূপের কাঠামোর উপরে এই পুঁজিবাদী বিকাশকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'আধুনিকতা'র বিকাশ প্রাচীন প্রথাগুলির একটানা অস্তিত্বকে আড়াল করতে পারছে না। পুঁজিবাদ যে অগণিত পথ ধরে কৃষি ও গ্রামীণ সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, ভারত তার এক বিশাল ও জীবন্ত উদাহরণ।"

কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদ যখন বিকশিত হচ্ছে, তখন জমির মালিকানার কেন্দ্রীভবন অব্যাহত আছে। এই কেন্দ্রীভবন হয়তো বাড়েনি, আবার তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় কমেওনি। ম্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রকাশিত প্রথম ইন্ডিয়া রুরাল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (১৯৯৯)-এ বলা হয়েছে, মোট জমির মালিকানা এবং জমির কার্যকরী মালিকানা বস্তুনিষ্ঠ ক্ষেত্রে অসমতা আছে। ৩-৮ শতাংশ পরিবারের হাতে ৪ হেক্টরের বেশি জমি আছে এবং তারা ৩১.৫ শতাংশ জমির মালিক। অন্যদিকে, এক হেক্টরেরও কম জমি আছে, এমন পরিবারের সংখ্যা ৬৯.৪ শতাংশ এবং তারা মোট জমির মাত্র ১৬.৯ শতাংশের মালিক। অন্যদিকে, ৭-৪ শতাংশ পরিবারের প্রত্যেকের হাতে ৪ হেক্টরের বেশি জমির কার্যকরী মালিকানা আছে এবং তারা মোট কার্যকরী মালিকানার জমির ৪১.৬ শতাংশের মালিক। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ১৯৯১-৯২ সালের তথ্যের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান।

ভূমিসংস্কার প্রসঙ্গে ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, "সামগ্রিকভাবে ভূমিসংস্কার 'ক্রমবৈগমিক অসাম্য' থেকে 'নির্দিষ্ট অসাম্য' চেহারায়ে রূপান্তরের পথকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু গ্রামীণ ভারতের ভূমিহীনদের সামাজিক স্তরকে বাদ দিয়েছে। জমির মালিকানা প্রদানের প্রশ্নে ভূমিহীনরা আজও বঞ্চিত। সেদিক থেকে বিচার করলে ভূমিসংস্কার পুরনো অভিজাতদের সরিয়ে নতুন এক অভিজাত সম্প্রদায়ের উত্থানের ব্যবস্থা করেছে। 'প্রকৃত চাষী'র হাতে জমি তুলে দিতে ব্যর্থ হয়েছে 'ভূমি সংস্কার'।"

পার্টি কর্মসূচীর এই খসড়ায় গ্রামীণ ধনীদের এক শক্তিশালী চক্রের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। ঐ চক্রে রয়েছে জমিদার, কুলাক, ঠিকাদার ও বড় ব্যবসায়ী। গ্রামে যে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে, সেই শ্রেণী কৃষিকাজ থেকে উপার্জিত উদ্ধৃত্তকে কৃষি-প্রক্রিয়ণ শিল্প, জমি-বাড়ির ব্যবসা এবং সুদের কারবারে বিনিয়োগ করেছে। এই চক্রই দেশের অধিকাংশ রাজ্যে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা, সমনায়, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং ঋণদাতা সংস্থাসুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সামাজিক শ্রেণী নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে জাতপাতের অক্ষকে ব্যবহার করে এবং গ্রামের গরিব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নৃশংসভাবে চাপা দিয়ে রাখে। গ্রামীণ এলাকায় বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলির নেতৃত্ব এই অংশ থেকেই তুলে আনা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের নেতৃত্বেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে এরা।

খসড়া কর্মসূচীতে বানমুখীদের দ্বারা পরিচালিত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরার কৃষি উন্নয়নের চরিত্রের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত আইনে ভূমিসংস্কার রূপায়ণ, জমির মালিকানার কেন্দ্রীভবন হ্রাস, পঞ্চায়েত ও অন্যান্য গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানকে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা — যে কোনো প্রশ্নেই এই তিন রাজ্যের ভূমিকার ও দৃষ্টিভঙ্গি দেশের বাকি অংশের থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলাদা।

কৃষিক্ষেত্রের উদারীকরণ

সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়ার একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো কৃষি ও কৃষিগত সম্পর্কের উপর উদারনীতির প্রভাবের বিশ্লেষণ। উদারনীতির প্রয়োগে কৃষিক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ কমেছে, বদলেছে ফসল ও জমি ব্যবহারের ধরন, সামাজ্যবাদী দেশগুলির চাহিদা মেটাতে জোর দেওয়া হচ্ছে রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদনে, আর পাশাপাশি খাদ্যশস্য উৎপাদনের গুরুত্ব কমানো হয়েছে, খাদ্য উৎপাদনে ভারতের স্বনির্ভরতা অর্জনের বিষয়টিও আর অগ্রাধিকারের আলোকায় নেই। কৃষিতে বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠী ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ ঘটছে এবং সেই প্রবেশের পথকে আরও সুগম করে দিতে জমির উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইনগুলির কার্যকারিতাকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে।

বিশ্ব শতাব্দীর নয়ের দশকে খাদ্যশস্য উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ১.৭ শতাংশে নেমে এসেছিল, তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৬ শতাংশ। অর্থাৎ সে সময়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনের বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকেও কমে যায়। তখনই যোন্না গিয়েছিল, ভারতের খাদ্য নিরাপত্তার সম্মুখে বিপদ আসছে, আগামী দিনে খাদ্যশস্য আমদানির উপর নির্ভরতা বাড়বে, অবধারিতভাবেই এর নেতিবাচক ফল ভোগ করবে জাতীয় সার্বভৌমত্ব।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার ফলে কৃষি ব্যবস্থার সামনে আজ নতুন বিপদ উপস্থিত। আমদানির ক্ষেত্রে সমস্ত পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্গে ভারতীয় কৃষির সংহতকরণের প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করবে এবং বিদেশে উৎপন্ন কৃষিপণ্যের বান ডাকবে দেশে, ফলস্বরূপ হয়ে যাবে ভারতীয় কৃষকসমাজ। ইতোমধ্যেই

আমাদের দেশের কৃষকরা পুঁজিবাদী বাজারের উত্থান-পতনের শিকার হতে শুরু করেছেন। এখন উদারনীতি প্রয়োগ করে বিশ্বের বাজারের সামনে দেশের দরজা যত খুলে দেওয়া হবে, ভারতে উৎপন্ন কৃষিপণ্যের দামের ব্যাপারে ততো সরাসরি কথা বলার অধিকার পাবে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা ও শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি।

ঔপনিবেশিকতার অবসানের পরে এই প্রথম সাম্রাজ্যবাদ আবার সরাসরি কৃষিক্ষেত্রে ঢুকতে চাইছে, সেচ ও বিদ্যুতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসহ কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে সে হাজির, বাজারে কৃষিপণ্যের দামও সে-ই ঠিক করে দেবে বলছে। স্পষ্টতই বহুজাতিক সংস্থা এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে চলেছে। নিশ্চিতভাবেই এর ফলে নতুন উত্তেজনা ও সমস্যা তৈরি হবে এবং সেইসঙ্গে চলতি দশকগুলি আরও দীর্ঘ হয়ে উঠবে।

পাঁচ দশকের পুঁজিবাদী বিকাশ গ্রামীণ ধনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের মধ্যে এক ভীষণ শ্রেণী বিভাজন তৈরি করেছে। গ্রামীণ ধনীদের মধ্যে আছে জমিদার, পুঁজিবাদী কৃষক এবং ধনী কৃষকদের মধ্যে বেশি বিস্তারিত অংশ। অন্যদিকে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে আছে খেতমজুর, গরিব কৃষক এবং কারিগর। এই দ্বিতীয় অংশেই আছে কৃষক সমাজের ৭০ শতাংশ। সবথেকে খারাপ অবস্থা এদের। এরাই গণ-দারিদ্র্যের উৎস। সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়ায় জোনের সঙ্গেই বলা হয়েছে যে, কৃষিক্ষেত্রের সমস্যা জাতীয় সমস্যাগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। কৃষিক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক পরিবর্তন দরকার। চাই কৃষি বিপ্লব, যা হবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল চাবিকাঠি।

বুর্জোয়ারা কি মুৎসুদ্দি ?

পুঁজিবাদী বিকাশের মূল পথ নিয়ে আলোচনার পরে উদারীকরণের পর্বে বৃহৎ বুর্জোয়াদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়ায় বলা হয়েছে, বিংশ শতাব্দীর নয়-দশকে বৃহৎ বুর্জোয়ারা বিদেশী লম্বী পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতা বাড়িয়েছে। এই ঘটনা বৃহৎ বুর্জোয়াদের মুৎসুদ্দি হিসাবে অভিহিত করার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ফের প্রশ্ন জ্বলেছে। বিংশ শতাব্দীর ছয়-দশকের শেষ দিকে নকশালপন্থীরা 'মুৎসুদ্দি' বুর্জোয়াদের সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র সেই পুরনো যুক্তিহীন মূল্যায়নের পুনরাবৃত্তির কথা বলা হচ্ছে না। বৃহৎ বুর্জোয়াদের 'সহযোগিতামূলক' ভূমিকার মূল্যায়ন কীভাবে হবে, তা নিয়ে যে বিভ্রান্তি আছে, সেই বিভ্রান্তিই ঐ প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার জন্য বেশি দায়ী।

এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার জন্য আমাদের বুঝে নিতে হবে, মার্কসবাদী বিশ্লেষণে 'মুৎসুদ্দি' শব্দটির আসল অর্থ কী। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির উদীয়মান বুর্জোয়াদের কিছু অংশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই বিশ্লেষণমূলক শব্দটি ব্যবহার করেছিল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের (১৯২৮) ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা হলো "সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রগুলির দেশীয় ব্যবসায়ী। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অঙ্কুর রাখাই এদের স্বার্থ। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জনগণকে শোষণ করার জন্য এরা দালালের ভূমিকা পালন করে।"

ঐ দলিলে মুৎসুদ্দি শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, "একটি ঔপনিবেশিক, পরনির্ভরশীল বা অনগ্রসর দেশে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা হলো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দাস। এদের ব্যবসায়ী চিন্তা-ভাবনা দেশীয় কাঁচামাল রপ্তানি এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে তৈরি পণ্য আমদানি করা নিয়ে।"

ঔপনিবেশিকতা ও আধা-ঔপনিবেশিকতার পর্বে স্থানীয় সামন্ততান্ত্রিক ও শ্রাব-পূজিবাদী শ্রেণী উদ্ধৃতির সিংহভাগ আত্মনাশ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী লুটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা পূজিবাদী বিকাশকে পিছন থেকে টেনে ধরেছে। মূলত ব্যবসায়ী বুর্জোয়া ও বণিক পুঁজি সে সময়ে মুৎসুদ্দির ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ঔপনিবেশিকতার অবনানের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়, তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ অর্জন করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। সেই সময়ে ঐসব দেশে বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সহযোগিতা নিয়ে পূজিবাদের বিকাশ ঘটাতে ব্যস্ত থেকেছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বিশ্ব পূজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ ছাড়া পূজিবাদী পথের পক্ষে এগোনো সম্ভব ছিল না।

যতদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সনাতনতান্ত্রিক শিবিরের উপস্থিতি ছিল, ততদিন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কিছু বুর্জোয়ার পক্ষে দ্বিমেরু পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কিছুটা আপেক্ষিক স্বশাসনের ব্যবস্থা করা এবং পূজিবাদের বিকাশে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু গত দু'দশকে লম্বী পুঁজির বিশ্বায়ন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির কারণে বিশ্বজুড়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। তৃতীয় বিশ্বকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীনে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে তীব্র করা হয়েছে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ তাতে লাভবান হবে।

বুর্জোয়াদের দু'মুখো চরিত্র

যে বুর্জোয়া মুৎসুদ্দি নয় এবং তৃতীয় বিশ্বে পূজিবাদের বিকাশ ঘটানো, সে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার ভাগ চায়, তা যতই অসম হোক না কেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এবং স্বল্পোন্নত পূজিবাদী দেশগুলির বুর্জোয়াদের মধ্যে অসম সহযোগিতা বা অংশীদারিত্বের ভিত্তি। এই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়াদের মুৎসুদ্দি বলে অভিহিত করা ভুল হবে, সঠিক জায়গাটিকেও আমরা ধরতে পারব না। যে ঐতিহাসিক যুগে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক পরিবেশে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের লালন-পালন করা হতো, সে যুগের অবসান ঘটেছে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে আমরা পূজিবাদী দুনিয়ার বিভাজনকে এড়িয়ে যাব, যার একদিকে আছে সাম্রাজ্যবাদী নগর-কেন্দ্র, অন্যদিকে আছে শোষিত, স্বল্পোন্নত তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ।

১৯৬৪ সালে গৃহীত পার্টি কর্মসূচীতে বৃহৎ বুর্জোয়াদের সহযোগিতামূলক প্রবণতাকে উল্লেখ করেই সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়াদের দু'মুখো চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সে সময়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং নকশালপন্থীরা ভারতীয় বুর্জোয়াদের মুৎসুদ্দি শ্রেণী বলে চিহ্নিত করেছিল, কিন্তু আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে সে মূল্যায়ন গৃহীত হয়নি। ১৯৬৮ সালে বাম বিচ্ছাতির মোকাবিলা করে বর্ধমান প্রেনামের দলিল বুর্জোয়াদের দু'মুখো চরিত্রকে দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছিল। মুৎসুদ্দি চরিত্রকে প্রত্যাহ্বান করার পাশাপাশি কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল, বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে গাঁটছড়া বাঁধার ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে বৃহৎ বুর্জোয়াদের। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়াদের সামগ্রিক সম্পর্কের মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যে সম্পর্ক দু'মুখো প্রকৃতির। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব আছে, আবার আপসও আছে। বৃহৎ বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এইসব বিরোধ মেটাতে চায় কখনও চাপ সৃষ্টি করে, কখনও দরকষাকষির মাধ্যমে, কখনও বা আপসে।

সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচীর বসড়ায়ও বলা হয়েছে যে, ভারতীয় বুর্জোয়াদের দু'মুখো চরিত্র রয়েছে। স্বাধীন ভিত্তির বুর্জোয়া হিসাবে নিজস্ব পুঁজির ভিত্তের কোনো ক্ষতি না করে তারা

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে অঙ্গানী সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চলতি বাস্তবতার নিরিখে উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার উচ্চমাত্রা থাকলেও আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন শক্তির পানস্পর্ক সম্পর্ক কিন্তু এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারছে না যে, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ আছে, তবে বর্তমানে তা চাপা দেওয়া হয়েছে।

শুধু ভারতে নয়, তৃতীয় বিশ্বের অন্য যেসব দেশে বুর্জোয়ারা তুলনামূলকভাবে উন্নত, সেসব দেশের ক্ষেত্রেও কি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা বা তার অধস্তন সঙ্গী হওয়ায় মুৎসুদ্দি সম্পর্ক বলে অভিহিত করা যায়? যেমন, পূর্ব এশিয়ার সব থেকে উন্নত বুর্জোয়াদের মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ কোরিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণী। শক্তিশালী পুঁজিবাদী ভিতের উপর এই শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে। সেখানে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আছে, দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে, রাষ্ট্র বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলির (সেদেশে প্রচলিত শব্দ 'চেবল') স্বার্থ দেখে চলে, এর সঙ্গে আছে বিদেশী বিনিয়োগের উপর নিয়ন্ত্রণ। মনে রাখতে হবে, যে দক্ষিণ কোরিয়ায় এসব আছে, সেই দক্ষিণ কোরিয়া কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। উল্টোদিকে আমেরিকা দক্ষিণ-কোরিয়াকে শুধু তার সামরিক মিত্র হিসাবেই দেখে না, ঐ কোরীয় রাষ্ট্রটিকে অর্থনৈতিক সাহায্যও করে। যেমন, আমেরিকায় পণ্য রপ্তানি করতে দক্ষিণ কোরিয়ার স্তম্ভ লাগে না।

কেউ কেউ একথা বলতেই পারেন যে, উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া বিভাজন এবং উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বিরোধের কারণে দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাপার অন্যরকম, বিশেষ ধরনের। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ায় যে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে, তাকে কোনোভাবেই মুৎসুদ্দি বলা যায় না। দক্ষিণ কোরিয়ার ঘটনা এক উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর কাহিনী, যে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতা করে চলে, আবার নিজের শক্তিশালী ভিত্তিও তৈরি করেছে।

ভারতে পুঁজিবাদী অগ্রগতির সমগ্র ইতিহাস বলছে, স্বাধীনতার পরবর্তী দশকগুলিতে এদেশে পুঁজিবাদ একটানা তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্প্রসারণ এবং শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রে তার গঠনশৈলীর পরিবর্তনকে উপেক্ষা করা যাবে না। সময় ও পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে বিচার না করে 'মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া' শব্দটি ব্যবহার করা হলে পুঁজিবাদের এই সমগ্র বিকাশের ভুল ব্যাখ্যা হবে, ভারতে শ্রেণী সংগ্রামে এর বিবিধ প্রভাবও আমাদের নজর এড়িয়ে যাবে।

যে বৃহৎ বুর্জোয়া আজ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অধস্তন সঙ্গীর ভূমিকা পালনে ইচ্ছুক, সে তার নিছক পরিচিতি ও শ্রেণীস্বার্থকে মুছে ফেলতে চায় না। যারা বলেন, তৃতীয় বিশ্বের কোনো বুর্জোয়ার পক্ষে সাম্রাজ্যবাদের সামনে দাঁড়ানো সম্ভব নয়, তাঁদের জন্য মালয়েশিয়ার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সে দেশের প্রধানমন্ত্রী মহাথির আই এম এফ এবং শক্তিশালী আর্থিক স্বার্থগুলির নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সঙ্কটের পরে পুঁজির প্রবাহের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করেছেন। মহাথিরের এই পদক্ষেপে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দিক থেকে শত্রুতার সৃষ্টি হলেও মালয়েশিয়া কিন্তু চলতি প্রবণতাকে অতিক্রম করেছে এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আরও পরিবর্তন হবে, সাম্রাজ্যবাদ ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হবে, তার ফলশ্রুতিতে বাড়বে প্রতিরোধ। সেই লগ্নে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের কিছু অংশ এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেওয়া উচিত হবে না। সেই কারণেই সমরোপযোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়া ভারতীয় বুর্জোয়াদের দু'মুখে চরিত্রকেই ফের উল্লেখ করা হয়েছে জোরের সঙ্গে।

আজকের দিনে বিদেশী পুঁজির ক্রমবর্ধমান আক্রমণ শুধু অর্থনীতির চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব অনুভূত হচ্ছে ভারতীয় সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। যেমন প্রশাসন, শিক্ষা ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও প্রচার মাধ্যমে। উদারীকরণের পথে যেভাবে এই প্রভাব বেড়ে চলেছে, হাল আমল পর্যন্ত তার মূল্যায়ন দিয়ে খনডা কর্মসূচীতে পুঁজিবাদী অগ্রগতি সংক্রান্ত অধ্যায়টির উপসংহার টানা হয়েছে। বহুগতিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের উত্থান ও অগ্রগতি উন্নত পুঁজিবাদী সমাজের মূল্যবোধগুলিকে পরিমার্ণ করার পথ প্রশস্ত করেছে। ভারতীয় সমাজে নিজেদের অধঃপতনশীল মূল্যবোধের বিজয় বণন করতে চায় এরা। বিকল্প সমাজ ব্যবস্থার জন্য আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সমাজের উপর এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।